

АМЕРИКА ҚЎШМА ШТАТЛАРИНИНГ ҲАРБИЙ СОҲАДАГИ
ХАЛҚАРО ҲАМКОРЛИК СТРАТЕГИЯСИ

Куллиев Илхомжон Мурадович,
Жамоат хавфсизлиги университети
мустақил изланувчиси

Аннотация: Мазкур ишда АҚШнинг ҳарбий соҳада халқаро ҳамкорлигининг ўзига хос жиҳатлари хусусида тўхталиб, унинг НАТО доирасидаги етакчилиги орқали евроатлантик хавфсизлик тизимини шакллантиришда ҳал қилувчи ўринга эга кўрсатиб берилган. Шунингдек, АҚШ ташиқи сиёсатининг таҳлил асосида унинг ҳарбий соҳадаги ҳамкорлигининг асосий жиҳатлари таҳлил қилиниб, тегишли хулоса ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: АҚШ, НАТО, глобал хавфсизлик, коллектив хавфсизлик механизмлари, хавфсизлик тенденциялари, қўшма машқлар, разведка, тинчликпарварлик операциялари.

Аннотация: В данной работе рассмотрены особенности международного сотрудничества Соединённых Штатов Америки в военной сфере. Показано, что благодаря своей ведущей роли в НАТО США занимают ключевое место в формировании евроатлантической системы безопасности. Кроме того, на основе анализа внешней политики США исследованы основные направления и особенности их международного сотрудничества в военной сфере, по результатам чего сформулированы соответствующие выводы.

Ключевые слова: США, НАТО, глобальная безопасность, механизмы коллективной безопасности, тенденции в сфере безопасности, совместные учения, разведка, миротворческие операции.

Abstract: This paper examines the distinctive features of the United States' international cooperation in the military sphere. It demonstrates that, through its leading role within NATO, the United States occupies a decisive position in shaping the Euro-Atlantic security system. Furthermore, based on an analysis of U.S. foreign policy, the study explores the principal characteristics of the country's military cooperation and presents the corresponding conclusions.

Keywords: United States, NATO, global security, collective security mechanisms, security trends, joint exercises, intelligence, peacekeeping operations.

XXI аср глобал хавфсизлик мухитининг мураккаблашуви давлатларнинг ташқи сиёсат ва ҳарбий стратегияларида янги талабларни қўймоқда. Агар илгари давлатлар асосан миллий мудофаа ва ички хавфсизлик билан чекланиб қолган бўлса, ҳозирги даврда терроризм, ядровий таҳдидлар ва киберхавфсизлик муаммолари миллий чегараларни кесиб ўтадиган трансмиллий хусусият касб этди. Бу эса халқаро ҳамжамият олдида ҳарбий соҳада янгича ҳамкорлик шакллари йўлга қўйиш заруратини туғдирмоқда. БМТ Бош қотиби Антониу Гутерриш ҳам бу жараённинг долзарблигини таъкидлаб, “Ҳеч бир давлат террористик таҳдидлар, ядровий хавф ёки киберхужумларга яқка ҳолда қарши тура олмайди, шу боис ҳарбий ва хавфсизлик соҳасида глобал шериклик зарур” дея фикр билдирган¹.

¹ United Nations. Secretary-General António Guterres' remarks at the UN Security Council briefing on global security challenges. New York, 2023.

2024 йилда эълон қилинган “*Global Firepower Index*”даги маълумотлар ҳам бу воқеликни янада аниқроқ кўрсатиб берди. Рейтингда юқори ўринларни эгаллаган давлатлар нафақат ўз миллий мудофаа имкониятлари билан, балки глобал хавфсизлик архитектурасини шакллантиришдаги стратегик иштироки билан ҳам ажралиб турди². Масалан, АҚШ ўзининг НАТО доирасидаги етакчилиги орқали евроатлантик хавфсизлик тизимини шакллантиришда ҳал қилувчи ўринга эга. Хитой эса Шанхай ҳамкорлик ташкилоти орқали Евроосиё минтақасида хавфсизлик ҳамкорлигини йўлга қўйиб, шу билан бирга икки томонлама ҳарбий-техник ҳамкорликка алоҳида эътибор қаратмоқда. Россиянинг халқаро ҳарбий ҳамкорлиги эса кенг географияни қамраб олиб, Евроосиёдан ташқари Яқин Шарқ ва Африкада ҳам намоён бўлмоқда. Шунингдек, Ҳиндистон ўзининг Ҳинд океани минтақасидаги ҳарбий-стратегик фаоллиги билан халқаро денгиз хавфсизлигида муҳим ўрин эгаллай бошлади³.

Ушбу давлатлар тажрибасининг ўзига хос жиҳати шундаки, уларнинг ҳарбий салоҳияти глобал хавфсизлик тизимини мустаҳкамлашга йўналтирилган қўшма машқлардаги иштироки ва халқаро ташкилотлардаги етакчи мавқеи орқали намоён бўлади. НАТО ва Европа Иттифоқи доирасидаги машқлар, ШХТ доирасидаги кўп томонлама тадбирлар, Россия ва Хитойнинг қўшма машғулоти — буларнинг барчаси давлатлар ўртасида стратегик ишонч ва тактик уйғунлик муҳитини яратишга хизмат қилади. Бундай ҳамкорлик нафақат ҳарбий тайёргарликни кучайтиради, балки халқаро ҳуқуқ нормалари асосидаги коллектив хавфсизлик механизмларини ҳам мустаҳкамлайди⁴.

² *Global Firepower Index 2024. Military Strength Ranking.* – URL: <https://www.globalfirepower.com> (мурожаат санаси: 15.03.2024).

³ Nye, Joseph S. *The Future of Power.* New York: PublicAffairs, 2011, p. 145–160.

⁴ Sloan, Stanley R. *NATO, the European Union, and the Atlantic Community: The Transatlantic Bargain Reconsidered.* Lanham: Rowman & Littlefield, 2016, p. 233–240.

Илмий-назарий таҳлил шуни кўрсатадики, юқори ҳарбий қудратга эга давлатлар тажрибаси глобал хавфсизлик тизимида бир нечта асосий тенденцияларни юзага чиқармоқда. *Биринчидан*, инновацион ҳарбий-техник ҳамкорлик, айниқса киберхавфсизлик ва сунъий интеллект соҳасида, давлатларнинг муҳофаза имкониятларини сифат жиҳатдан янги босқичга олиб чиқмоқда. *Иккинчидан*, қўшма ҳарбий машқлар ва кадрлар тайёрлаш соҳасидаги шериклик интероперабельликни таъминлаб, турли давлатлар кўшинлари ўртасидаги тактик уйғунликни кучайтирмоқда. *Учинчидан*, халқаро ташкилотларда етакчи мавқега эга бўлиш давлатнинг геосиёсий нуфузини мустаҳкамлаб, унинг хавфсизлик сиёсатида глобал даражада таъсирчан субъектга айланишини таъминлайди⁵.

Шу сабабли, “*Global Firepower Index*”⁶да юқори ўринларни эгаллаган давлатларнинг ҳарбий соҳадаги халқаро ҳамкорлик тажрибасини чуқур илмий ўрганиш нафақат назарий, балки амалий жиҳатдан ҳам муҳим аҳамиятга эга. Чунки уларнинг тажрибаси глобал хавфсизлик архитектурасини шакллантиришда етакчи йўналишларни белгилаш, миллий қонунчиликни халқаро стандартларга уйғунлаштириш ва янги таҳдидларга қарши самарали стратегия ишлаб чиқиш учун қимматли манба бўлиб хизмат қилади.

Хусусан, Америка Қўшма Штатларининг ҳарбий соҳадаги халқаро ҳамкорлик стратегияси – АҚШ жаҳон хавфсизлик тизимида етакчи ролга эга бўлиб, НАТОнинг асосий ҳаракатчи кучи сифатида глобал даражадаги ҳарбий иттифоқларда фаолият юритади. Бу давлат дунё бўйлаб 800 дан ортиқ ҳарбий базага эга бўлиб, уларнинг географик тақсимланиши АҚШнинг

⁵ Buzan, B. *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. London: ECPR Press, 2007, p. 85–102.

⁶ Двадцатка Global Firepower Index 2024 // <https://www.canadetz.com/2024/01/global-firepower-index-2024.html>

стратегик манфаатлари ва хавфсизлик сиёсатининг кенг қамровли хусусиятларини кўрсатади⁷.

Биринчи жиҳат. АҚШ НАТОнинг асосий устуни сифатида трансатлантик хавфсизлик ҳамкорлигини таъминлайди. Хусусан, Европа қитъасидаги АҚШ ҳарбий базалари (*Германия, Италия, Польша ва бошқаларда*) НАТО кўшинларининг кўшма машқлари ва тактик уйғунлиги учун стратегик майдон ҳисобланади. 2022 йилда қабул қилинган НАТОнинг янги “*Стратегик концепция*”сида АҚШнинг етакчи ролини мустаҳкамлаш ва Россия ҳамда Хитойдан келаётган хавфларга қарши биргаликда ҳаракат қилиш мақсад қилиб қўйилди⁸.

Иккинчи жиҳат. АҚШ глобал миқёсда кўшма ҳарбий машқларни амалга ошириб келади. Масалан, “*Defender Europe*” ва “*Saber Guardian*” машқлари Европада, “*Rim of the Pacific (RIMPAC)*” баҳрий машғулоти Тинч океанида, “*Bright Star*” машқлари эса Мисрда ўтказилиб, турли қитъалардаги иттифоқчилар билан тактик уйғунлик ва кўшинларнинг интероперабеллигини таъминлайди⁹.

Учинчи жиҳат. АҚШ халқаро разведка алмашинуви тизимининг асосий маркази сифатида ҳам намоён бўлади. Хусусан, “*Five Eyes*” (*АҚШ, Британия, Австралия, Канада ва Янги Зеландия*) разведка иттифоқи глобал терроризмга қарши кураш, киберхавфсизлик ва ядровий таҳдидларни олдини олишда муҳим ўрин тутаяди. Бу ҳамкорлик АҚШнинг халқаро хавфсизлик тизимини бошқаришдаги етакчи ролини мустаҳкамлайди¹⁰.

⁷Smith M. *The U.S. Military Presence Abroad: Bases and Alliances*, Washington D.C.: Brookings, 2021. – P. 33.

⁸ NATO. *Strategic Concept 2022*, Madrid Summit, June 2022.

⁹ Kümmel G. *Alliances and Interoperability in the U.S. Military Strategy*, Berlin: Springer, 2020. – P. 102.

¹⁰Aldrich R. *Intelligence and the Five Eyes Alliance*, London: Routledge, 2019. – P. 56.

Тўртинчи жиҳат. АҚШ халқаро тинчликпарварлик ва хавфсизлик операцияларида ҳам етакчи иштирокчи сифатида фаолият юритади. Афғонистондаги НАТО миссияси, Ироқдаги коалиция операциялари ва Африка қитъасидаги терроризмга қарши қўшма дастурларда АҚШ қўшинлари асосий ролни бажарди. Бу ҳолат АҚШнинг фақат ҳарбий куч эмас, балки халқаро хавфсизлик архитектурасини шакллантирувчи глобал актор сифатида намоён бўлишига далолат қилади¹¹.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, АҚШ НАТО ва глобал ҳарбий иттифокларда етакчи куч сифатида ҳаракат қилади. Дунё бўйлаб тарқалган ҳарбий базалари, қўшма машғулотлар, разведка алмашинуви ва тинчликпарварлик операцияларидаги иштироки орқали АҚШ халқаро хавфсизлик тизимининг асосий устуни сифатида намоён бўлиб келмоқда.

¹¹ Patrick S. *The U.S. Role in Global Security Governance*, Council on Foreign Relations Report, 2020. – P. 74.